

CO₂ neutral

Kenia Velázquez-Medina,¹ Antonia Sandoval-González,² José Andrés Alanís-Navarro³

El equilibrio en la naturaleza

El equilibrio es fundamental en cualquier ámbito de la vida, para la naturaleza y para los seres humanos. La naturaleza, por ejemplo, evoluciona en función del clima en que habita, la hierba sirve de alimento para los insectos, éstos son alimento de reptiles, y así sucesivamente se avanza en la cadena alimenticia, hasta llegar al último peldaño, en donde estamos los seres humanos. Pero los seres humanos somos la excepción, nosotros no solemos vivir en equilibrio, y con plena conciencia de ello, continuamos con tal estilo de vida, hasta que sólo nos queda reparar los daños: la consecuencia de nuestra vida desequilibrada. Uno de los mayores desequilibrios que enfrenta la humanidad en la actualidad, es que la cantidad de dióxido de carbono (CO₂) que se emite a nivel mundial, es significativamente mayor al captado o absorbido por diversos medios, ya sean naturales o artificiales, lo que acelera el cambio climático.

Origen del cambio climático

El origen del cambio climático es una combinación de fenómenos naturales y de actividades humanas, siempre hay -por lo menos- dos versiones de la historia. En el caso del cambio climático, una primera versión propone que el cambio climático es de origen antropogénico (*antropo*: hombre, y *gene*: origen), es decir, que los seres humanos hemos causado directa o indirectamente el cambio climático. Esta teoría apunta a que el cambio climático es una consecuencia del efecto invernadero, causado por la emisión de gases por las actividades humanas.

Central termoeléctrica mostrando emisiones de gases contaminantes. Imagen de acceso libre generada y obtenida desde el enlace: <https://dream.ai/>

El efecto invernadero consiste en que cuando la radiación solar (energía térmica) atraviesa la capa atmosférica, ya no puede regresar al exterior, es decir, que toda esa energía se absorbe en la Tierra, y como consecuencia de ello, hay un incremento en la temperatura de los ecosistemas. El efecto invernadero es causado por gases de efecto invernadero (GEI), los cuales son los óxidos nitrosos, dióxido de carbono, gas metano, ozono, vapor de agua, entre otros.

Todos los seres humanos emitimos de manera indirecta una cierta cantidad de estos gases, ya que las actividades cotidianas que realizamos, como transportarnos a nuestro trabajo o escuela, cocinar, encender la computadora o lavar la ropa, requieren energía, misma que se obtiene típicamente de fuentes no renovables de energía. La **energía no renovable** tiene la principal desventaja de ser finita, y de emitir, tras su uso, una gran cantidad de contaminantes del suelo, agua y aire. Los contaminantes del aire son los que contribuyen al efecto invernadero; siendo el gas metano y el dióxido de carbono, los principales GEI.

Consecuencias del cambio climático

Imaginemos el peor escenario: ¿qué pasaría si el hielo de los polos de la Tierra se derrite por el aumento de la temperatura? La respuesta es que varios países dejarían de existir, quedarían completamente inundados. En México, algunos estados que tienen playas en el océano pacífico como Sinaloa, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como los estados del Golfo de México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, y Campeche, entre otros, sufrirían daños significativos, mientras que la península de Yucatán y Quintana Roo, prácticamente desaparecerían. Países como Cuba, Venezuela y Brasil, sufrirían grandes catástrofes por el desbordamiento del río Amazonas. Otros países afectados serían Bélgica, Alemania y Finlandia; pero sin lugar a dudas el lugar más devastado sería el Antártico.

Escenario de CO₂ neutral

Si los seres humanos establecemos medidas para **neutralizar o contrarrestar nuestras emisiones** directas o indirectas de CO₂, es posible mejorar sustancialmente la calidad del aire. Algunas de las formas de disminuir o alcanzar un **escenario de CO₂ neutral**, son:

- Modernizar y optimizar el funcionamiento de las centrales eléctricas;
- Sustituir el combustible por uno de bajas emisiones: reemplazar al carbón por el gas natural, y eventualmente transitar a la tecnología del hidrógeno; y simultáneamente,

- Capturar y almacenar el dióxido de carbono presente en la atmósfera.

Esquema de generación de energía limpia mediante energía solar fotovoltaica. Imagen de acceso libre generada y obtenida desde el enlace: <https://dream.ai/>

Otra manera de neutralizar el CO₂ que se emite al realizar nuestras actividades cotidianas, es plantar árboles. Los árboles se "alimentan" de agua, minerales y CO₂, éste último lo absorben en sus hojas y liberan oxígeno, desafortunadamente, el tiempo de maduración de un árbol retarda la capacidad de absorción de dióxido de carbono. Una alternativa atractiva es crear materiales capaces de absorber CO₂ en un corto plazo. En el Laboratorio de Ecotecnologías (LabEc) de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero (UPEGro), actualmente se desarrollan nuevos materiales capaces de absorber el CO₂ atmosférico para contribuir a neutralizar el CO₂, con el beneficio ambiental que esto conlleva.

Palabras clave del artículo: dióxido de carbono; cambio climático; efecto invernadero.

¹ Ingeniería en Tecnología Ambiental, Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, Carretera Federal Iguala-Taxco, km 105, Puente Campuzano, 40321, Taxco de Alarcón Guerrero.

² CONACYT-Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C. (CIDETEQ), Parque Tecnológico Querétaro, Sanfandila, C.P. 76703 Pedro Escobedo, Querétaro, México.

³ Laboratorio de Ecotecnologías, Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, Carretera Federal Iguala-Taxco km 105, Puente Campuzano, 40321, Taxco de Alarcón, Guerrero, México.

¹ **Kenia Velázquez Medina:** Es Ingeniera en Tecnología Ambiental (UPEGro). Diseñó programas de aprovechamiento de recursos forestales maderables/no maderables en PROBOSQUE. En PRODASE, desarrolló Programas Internos de Protección Civil a empresas e instituciones bajo normas STPS y ambientales. kenia.medv@gmail.com

² **Antonia Sandoval González:** Doctorado en el IER-UNAM, México 2012. 2014 posdoctorante en la FQ-UNAM y en 2016 en CIICAp-UAEM. Es Investigadora por México-CONACYT en CIDETEQ desde 2018. SNI 1. Tiene experiencia en el desarrollo de nanomateriales, celdas de combustible y tratamiento de aguas residuales. asandoval@cideteq.mx

³ **José Andrés Alanís Navarro:** Profesor-investigador del Laboratorio de Ecotecnologías de la UPEGro. Miembro del Padrón Estatal de Investigadores de Guerrero y del Sistema Nacional de Investigadores. Autor y revisor de artículos científicos y de divulgación. aalanis@ueg.edu.mx

